

HELICOBACTER PYLORI: REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE DIAGNÓSTICO CLÍNICO-LABORATORIAL

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO /
29/11/2023](#)

***Helicobacter pylori*: SYSTEMATIC REVIEW ON CLINICAL-LABORATORY
DIAGNOSTICO**

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10223488

Felipe Falcão Moreira¹

Filipe Jesus Macedo Nascimento¹

Neuziane Oliveira De Souza¹

Vitória Tavares Farias¹

Profa. Dra. Anne Cristine Gomes De Almeida²

Coorientadora Profa. Msc. Amanda Bezerra Carvalho³

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus, por ter nos dado forças para chegar até aqui. Aos nossos familiares e amigos por toda compreensão e paciência, contribuindo diretamente nessa caminhada. A esta Instituição e seu corpo docente, por terem ampliado as portas do conhecimento e nos ensinado o caminho a percorrer neste novo ciclo que se inicia. Aos amigos e colegas de turma que juntamente conosco partilharão desta nova etapa em nossas vidas

“A persistência é o melhor caminho para o êxito.”

Charles Chaplin

RESUMO

INTRODUÇÃO: A *Helicobacter pylori* é uma bactéria gram-negativa, espiralada, em forma de bastonete curvos, apresentam de 4 a 6 flagelos unipolares essenciais para a sua mobilidade e para a sua sobrevivência bacteriana ao hostil ambiente estomacal. É considerada uma das bactérias mais patogênicas, infectando 50% da população mundial. **OBJETIVO:** Realizar uma revisão sistemática de literatura sobre os métodos de diagnósticos para detecção da bactéria *Helicobacter pylori* e comparar a sensibilidade e especificidade dos testes. **METODOLOGIA:** Trata-se de estudo de revisão crítica da literatura, com procedimento descritivo e comparativo, utilizando-se como instrumento de coleta de dados a metodologia PRISMA em estudos científicos publicados entre 2010 a 2023 nas plataformas online SCIELO e PUBMED. Utilizou-se os Descritores em Ciências da saúde (DeCS): *Helicobacter pylori*, Neoplasias Gástricas, Câncer e estômago, Diagnóstico, diagnósticos invasivos, Diagnósticos não invasivos. **RESULTADOS:** Foram selecionado 33 artigos para compor essa revisão sistemática. Os testes para a detecção da bactéria *Helicobacter pylori* são divididos em dois tipos de testes; os testes invasivos que são procedimentos que, de alguma forma envolvem penetração em um organismo, e tem um custo benefício bem mais caro e um resultado bem específico para detecção da bactéria, e conta com o exame de histologia que é o único método capaz de mostrar a extensão da infecção e o grau da infecção, tendo uma especificidade e sensibilidade que varia entre 88 a 93%, 98 a 100%, e tem um custo benefício bem mais caro e um resultado bem específico para a detecção da bactéria, além disso, existem os testes não invasivos que são, mais baratos, com rápidos resultados, porém a eficácia dos testes variam entre

a sensibilidade e especificidade de cada teste, como por exemplo, o teste respiratório com ureia é considerado um padrão-ouro apresentando uma elevada sensibilidade, precisão e especificidade (acima de 95%). A ausência do diagnóstico pode levar para outras patologias mais graves, como câncer gástrico, úlcera péptica, câncer no tecido linfóide associado a mucosa. **CONCLUSÃO:** Os métodos de diagnósticos para detecção da *Helicobacter pylori* possuem valores de sensibilidade e especificidade que oscilam entre 60 a 100%. Entre os testes, estudos comprovam que o exame histológico é considerado o específico com valores de 98 a 100%, além de detectar a presença da bactéria, é o único capaz de mostrar a extensão da infecção e o grau de danos causados pela infecção. Palavras – chave: *Helicobacter pylori*, Neoplasias Gástricas, Câncer e estômago, diagnóstico, diagnósticos invasivos, diagnósticos não-invasivos, sensibilidade, especificidade.

SUMMARY

INTRODUCTION: *Helicobacter pylori* is a gram-negative, spiral, curved rod-shaped bacterium, with 4 to 6 unipolar flagella essential for its mobility and bacterial survival in the hostile stomach environment. It is considered one of the most pathogenic bacteria, infecting 50% of the world's population. **OBJECTIVE:** To carry out a systematic literature review on diagnostic methods for detecting the bacterium *Helicobacter pylori* and compare the sensitivity and specificity of the tests. **METHODOLOGY:** This is a critical literature review study, with a descriptive and comparative procedure, using the PRISMA methodology as a data collection instrument in scientific studies published between 2010 and 2023 on the SCIELO and PUBMED online platforms. The Health Sciences Descriptors (DeCS) were used: *Helicobacter pylori*, Gastric Neoplasms, Cancer and stomach, Diagnosis, invasive diagnoses, Non-invasive diagnoses. **RESULTS:** 33 articles were selected to compose this systematic review. Tests for detecting the bacterium *Helicobacter pylori* are divided into two types of tests; invasive tests, which are procedures that, in some way, involve penetration into an organism, and have a much more

expensive cost-benefit ratio and a very specific result for detecting the bacteria, and rely on the histology exam, which is the only method capable of showing the extent of the infection and the degree of infection, having a specificity and sensitivity that varies between 88 to 93%, 98 to 100%, and has a much more expensive cost-benefit and a very specific result for detecting the bacteria, in addition, There are non-invasive tests that are cheaper, with quick results, however the effectiveness of the tests varies between the sensitivity and specificity of each test, for example, the urea breath test is considered a gold standard with high sensitivity, accuracy and specificity (above 95%). Lack of diagnosis can lead to other more serious pathologies, such as gastric cancer, peptic ulcer, cancer of the lymphoid tissue associated with the mucosa. **CONCLUSION:** Diagnostic methods for detecting *Helicobacter pylori* have sensitivity and specificity values that range from 60 to 100%. Among the tests, studies prove that the histological examination is considered the specific one with values of 98 to 100%, in addition to detecting the presence of the bacteria, it is the only one capable of showing the extent of the infection and the degree of damage caused by the infection. Keywords: Helicobacter pylori, Gastric Neoplasms, Cancer and stomach, diagnosis, invasive diagnoses, non-invasive diagnoses, sensitivity, specificity.

INTRODUÇÃO

A *Helicobacter pylori*, trata-se de uma bactéria microaerofílica (microrganismo que se desenvolvem em baixas concentrações de oxigênio) sendo um bacilo gram-negativo, em forma de espiral ou curvo móvel, flagelado, podendo apresentar de 4 a 6 flagelos unipolares, utilizados para a sua locomoção e motilidade através da mucosa gástrica. Possui uma morfologia homogênea, muitas vezes apresentando em sua estrutura na forma encurvada ou espiralada, tendo a sua superfície lisa com extremidades arredondadas (MATSUMOTO *et al*, 2019).

Desde sua descoberta por Marshall e Warren em 1983, a *Helicobacter pylori* (HP) se tornou alvo de incontáveis estudos clínicos, resultando em

um curto período de tempo em avanços na prática médica diária de clínicos e gastroenterologistas, sendo considerada uma das descobertas mais importantes da especialidade no último século (SILVA *et al*, 2021).

A bactéria *H. pylori* é frequentemente adquirida na infância, podendo persistir no organismo do indivíduo por toda a vida. A gastrite é uma consequência presente em quase todos os infectados pela *H. pylori*. Entre os sintomas descritos estão a dor e queimação no estômago, dor de cabeça e diarreia, apesar de muitos hospedeiros permanecerem assintomáticos. A capacidade de sobrevivência da *H. pylori* no ambiente ácido do estômago é decorrente da excreção de amônia bacteriana que neutraliza parcialmente a acidez estomacal, a tolerância da *H. pylori* ao ácido depende em grande parte da urease, uma enzima citoplasmática. O acesso da uréia à enzima é restringido pela presença de um H⁺ poro fechado (Urel) tal que em condições ácidas, a ureia pode entrar no espaço citoplasmático e ser hidrolisada em CO₂ e amônia (GRAHAM E MIFTAHUSSURUR, 2018).

A *H. pylori* é considerada uma das bactérias mais patogênicas, infectando 50% da população mundial. (MIFTAHUSSURUR;YAMAOKA, 2016).

É frequentemente isoladas de fezes, vômitos, saliva e placa dentária de pacientes infectados, sugerindo vias gastro-oral e/ou fecal-oral como possíveis vias de transmissão. A prevalência de infecções por *H. pylori* está fortemente correlacionada com as condições socioeconômicas da população, fatores como a alta densidade de habitantes no lar e a falta de água corrente (BARBOSA JA, SCHINONNI MI- 2011).

Para diagnosticar a infecção por *H. pylori* são utilizadas técnicas com aparatos especializados para detecção da bactéria. Tais técnicas são divididas em invasivas e não invasivas. A escolha da mais adequada dependerá do estado e da sintomatologia do paciente (MOHAMMADIAN; GANJI, 2019).

Dessa forma o objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão de literatura sobre os métodos de diagnósticos clínicos laboratoriais, invasivos e não invasivos para a detecção da bactéria *Helicobacter pylori*, e comparar a sensibilidade e especificidade dos teste, além de descrever os riscos associados a falta de diagnóstico da *Helicobacter pylori*.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão crítica da literatura, com procedimento descritivo e comparativo, utilizando como fonte de dados a bibliografia sobre *Helicobacter pylori*, onde discorre-se sobre os metodos de diagnostico para a detecção da bacteria e comparar a sensibilidade e especificidade dos testes invasivos e não invasivos.

Utilizou-se os Descritores em Ciências da saúde (DeCS): *Helicobacter pylori*, Neoplasias Gástricas, Câncer e estômago, diagnóstico, diagnósticos invasivos, diagnósticos não-invasivos,

sensibilidade, especificidade, nas plataformas on line Scielo e Pubmed.

Para a seleção dos artigos, estudos de casos, artigo de revisão, pesquisas científicas e teses utilizou-se a metodologia PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*)

Analisaram-se trabalhos entre os anos de 2013 a 2023, compreendendo um periodo de dez anos, de forma a abranger investigações atuais.

Foram excluídos dessa revisão bibliográfica, artigos fora do periodo proposto de dez anos, fora do tema ou objetivo e com idioma não desejado, publicados em mais de uma base de dados e que não apresentem metodologia clara e resultados compatíveis.

Da mesma forma, foram descartados estudos publicados anteriores a 2013 e que cujo a temática não envolva os testes que são feitos para o diagnostico da *Helicobacter pylori*.

RESULTADO E DISCUSSÃO

Após a busca, foi elaborado o fluxograma da seleção de artigos conforme mostrado abaixo.

Figura 1 – Fluxograma de seleção de artigos – Fonte: Autores.

A seguir, demonstramos na tabela 1 (um), o resumo das principais informações dos artigos selecionados de acordo com a busca nos bancos de dados.

Autor/Ano	Tipo de Estudo	Título	Objetivo	Resultados
-----------	----------------	--------	----------	------------

MIFTAHUSSURUR; YAMAOKA, 2015	Pesquisa Científica	Métodos de diagnóstico da infecção por <i>Helicobacter pylori</i> para estudos epidemiológicos importância crítica da validação de testes indiretos.	Acompanhar metaplasia intestinal causada por infecção persistente por <i>H. pylori</i>	Métodos de diagnóstico direto, IHC (te histopatológica histoquímica) rápido de urease são frequente pois fornecem sobre genótipo a antibióticos. indiretos, UBT respiratorio de (teste de antic tornaram-se c métodos para uma infecção <i>pylori</i> pode se de forma desi estômago e a intestinal pod um falso nega amostras antr
KAYALI <i>et al</i> , 2018	Artigo de Revisão	Testes não invasivos para diagnóstico do <i>Helicobacter pylori</i> estado da arte.	Avaliar o desempenho de testes sorológicos quantitativos comercialmente disponíveis em ensaios e encontrar uma sensibilidade e especificidade e o desempenho dos testes qualitativos.	O teste de ar usando antic monoclonais c invasivo eficie diagnóstico d <i>Helicobacter</i> , sua Sensibilid Especificidade
GRAHAM; MIFTAHUSSURUR, 2018	Revisão Sistemática	Urease por <i>Helicobacter pylori</i> para diagnóstico de infecção por <i>Helicobacter pylori</i> . Uma mini revisão	Avaliar o desempenho da ureia, para diagnosticar a detecção no estômago, mostrando que	A urease de é usada como para a infecção variedade de foi desenvolvi detectar com presença e, as

			era possível neutralizar secreção e curar uma úlcera duodenal administrando uréia por via oral e parenteralmente para humanos.	diagnosticar e tentativa de e inibidores de usar para inca organismo e c tratamento.
MOHAMMADIAN; GANJI, 2019	Artigo de Revisão	Os testes de diagnóstico para detecção da infecção por <i>Helicobacter pylori</i> .	Revisar os métodos atuais que são utilizados para a detecção de Infecção por <i>H. pylori</i> entre pessoas.	Os testes sor mas apropriac estudos de tri sua reproduti facilidade de u custo e dispor porém,o diagn confiável pode por uma com dois ou mais t prática clínica
GU, 2017	Artigo de Revisão	Papel dos Flagelos na Patogênese do <i>Helicobacter pylori</i> .	Investigar o papel flagelos de <i>Helicobacter pylori</i> sobre a patogenicidade desta Bactéria em humanos.	Os flagelos d <i>pylori</i> produze tipos de motil incluindo 'mo natação, espa motilidade e r enxame, que : como movime líquido, movir mole (0,3%) e superfície de l semissólidos c respectivame
TOUATI <i>et al</i> , 2017	Artigo de Revisão	Epidemiologia, Diagnóstico e Fatores de Risco da infecção por <i>Helicobacter pylori</i>	Revisar sobre a epidemiologia da infecção por <i>H. pylori</i> , o diagnóstico e fatores de risco críticos	O testes inva utilizados na p o não invasivc principalmen epidemiologi o resultado de tratamento de

			<p>responsáveis por sua alta prevalência em algumas populações e áreas geográficas.</p>	<p>Isto é necessário menos dois te concordantes confirmar ou infecção na pi principal os fa permanecem condições de socioeconóm e aos fatores e Esses dados d importância c de fatores de específicos da como reserva <i>pylori</i> que per desenvolver n preventivas ef estratégias pa prevalência de infecção entre populações m vulneráveis.</p>
<p>KAMBOJ <i>et al</i>, 2017</p>	<p>Artigo de Revisão</p>	<p><i>Helicobacter pylori</i>: o passado, o presente e o futuro na gestão</p>	<p>Abordagem epidemiologia, patogênese e o diagnóstico para a detecção da <i>H.pylori</i></p>	<p>Nos países em desenvolvimento comumente se em crianças e crônica contir adulta, os fatc para transmis relacionados a vida que pron proximidade a pessoal, como e compartilha leitos. A Infecç <i>Helicobacter</i> , desencadeia i liberação de c fagocíticas qu tentativa de n organismo lib</p>

				metabólitos d infecção por <i>H. pylori</i> pode se diagnosticad métodos não invasivos mét tanto os métc invasivos qual
ANSARI and YAMAOKA, 2017	Artigo de Revisão	Sobrevivência do <i>Helicobacter pylori</i> em território ácido gástrico	Resumir as diversas características funcionais e aspectos moleculares pelos quais a bactéria pode combater e sobreviver à acidez gástrica pH para estabelecer as infecções persistentes	O estudo cc <i>Pylori</i> está be ao seu nicho e acidez gástric abaixo para ce persistentes. C de adaptação aos efeitos ad ácido é um m complexo env fatores, como bacterianos (p enzimas, form fatores ambie muco e ácido mecanismo e fatores envolv produção de i tolerância ain sem solução e estudo extens o papel exato sobrevivência
LOPES <i>et al</i> , 2014	Artigo de Revisão	Infecção por <i>Helicobacter pylori</i> , desenvolvimentos recentes em diagnóstico	Descrever avanços mais recentes em métodos de diagnóstico baseados em biópsia e não- biópsia para infecção por <i>H.</i> <i>pylori</i>	A capacidade anticorpos <i>H.</i> é menor do q baseada no se Contudo, o us moleculares p da infecção pe saliva ou na p pode tornam espécimes atr são mais fáce

				Métodos de diagnóstico baseados em biópsia para identificar <i>pylori</i> contribuíram para melhorar a prática clínica atual e o diagnóstico de doenças associadas a <i>Pylori</i> . A contraindicação específica de testes para a evolução de algoritmos para a gestão da infecção por <i>pylori</i> (testar e tratar) continuará a ser relevante.
SÁNCHEZ <i>et al</i> , 2015	Artigo de Revisão	Concordância entre procedimentos diagnósticos invasivos para infecção por <i>helicobacter pylori</i> em adultos	Comparar a concordância dos testes invasivos para diagnóstico de infecção de <i>helicobacter pylori</i> em adultos, de um hospital regional do instituto de segurança e serviços sociais dos trabalhadores do Estado; no México.	Achados históricos em estudos histológicos positivos para <i>H. pylori</i> foram crônica em 60 gastrite crônica, metaplasia e gastrite atrófica (2,9%) e gastrite com metaplasia e crônica 2/70 (2,9%) (p=0,000). Achados histopatológicos rápidos dos ureter foram gastrite 42/50 (84%), gastrite com metaplasia 8/50 (16%), gastrite com metaplasia 2/40 (4%), gastrite com metaplasia em 1/50 (2%) e gastrite mínima da mucosa em 1/50 (2%) (conhecimento da concordância entre testes invasivos na prática neste estudo,

				cultura e histoc boas (K= 0,729 cultura e teste urease foram
DE PARDO GHETTI, 2013	Revisão Sistemática	<i>Helicobacter pylori</i> : um problema atual	Observar os conceitos conhecidos sobre a patogênese e apresentação clínica da infecção por <i>Helicobacter</i> em crianças.	Foi realizado recém nascido acompanhar meses, detect ocorreu uma aquisição de 2 ficaram negat infecção não p Portanto, refo caráter transi que deve ser l consideração considera um terapêutica ne etária. A infec em idade pre regredir espo onde a amam provavelment um papel fun pode ficar ass durante muit pode manifes adulta com di gastrite ou ou Nas crianças, bacteriana ca diminuição na natural do sist imunológico, sucos gástricc a entrada de p como vírus, b <i>Salmonella</i> , p <i>Giardia lambl</i> .
ATKINSON <i>et al</i> , 2015	Artigo de revisão	Infecção por <i>Helicobacter pylori</i> : Estratégias de	Descreve sobre os novos desenvolvimentos	Foi feito a se mais adequac diagnosticar e

		<p>Diagnóstico primário e pós-terapia</p>	<p>e os principais parâmetros de cada teste, como seleção cuidadosa da modalidade de teste dentro do contexto clínico é necessária para o manejo adequado de pacientes sintomáticos infectados.</p>	<p><i>H. pylori</i> que c quadro clínico em relação ac como também probabilidade de testes posi monoclonais, sensibilidade/ Sorologia IgG 90% variação sensibilidade especificidade virulência e fa Endoscópico 93% boa sensi especificidade histoquímica excelente sen rápido de urea 97–99% Requer bacteriana. Cu 100% Sensibili antibióticos d limitada, lenta tecnicamente PCR 100% boa Sensibilidade,</p>
<p>NORA <i>et al</i>, 2016</p>	<p>Artigo de revisão</p>	<p>O teste imunocromatográfico de antígeno fecal é eficaz para o diagnóstico primário de infecção por <i>Helicobacter pylori</i> em pacientes dispépticos</p>	<p>Determinar o desempenho diagnóstico do teste de antígeno fecal na identificação da infecção por <i>H. pylori</i></p>	<p>Foram estud pacientes, 51% masculino, co de 56 e 85 anc por <i>H. pylori</i> e em 49%. Teste apresentou: se 67,5%; especific valor preditivo e valor prediti 73,2%; A razão verossimilhan de 4,7 e Razão Verossimilhar</p>

				0,4. A razão de prevalência por positivo foi de
JAVED <i>et al</i> , 2019	Artigo de revisão	Impacto da virulência do <i>Helicobacter pylori</i> Fatores na resposta imunológica do hospedeiro e Patologia Gástrica	Revisar sobre entendimento atual do <i>cag ilha de patogenicidade</i> (cagPAI), a <i>citotoxina vacuolizante</i> (VacA) e uma grande família de <i>proteínas de membrana externa</i> (OMPs), que estão entre as proteínas de <i>H. pylori</i> mais bem compreendidas determinantes de virulência que contribuem para a doença.	Estudos observacionais humanos e experimentais em camundongos e gnotobióticos demonstraram que a microbiota com <i>H. pylori</i> associada afeta o desenvolvimento do estômago gástrico, incluindo a gastrite crônica pelo v. Barr. A solução para este dilema é ter o <i>H. pylori</i> que promove a infecção também ter mecanismos para controlar a VacA.
CHEN <i>et al</i> , 2019	Artigo de revisão	A Associação entre Infecção por <i>Helicobacter pylori</i> e Hemoglobina A glicada no diabetes: uma meta-análise	Foi conduzida uma meta-análise da literatura sobre a infecção por <i>H. pylori</i> que pode ou não aumentar o nível da hemoglobina A glicosilada em pacientes com diagnóstico de diabetes.	Estudos com diabetes incluídos na meta-análise (95%) os níveis de hemoglobina elevados em pacientes com infecção por <i>H. pylori</i> em comparação com pacientes sem infecção (72%); A análise de sensibilidade mostrou que os resultados são confiáveis e há evidência de que a infecção foi detectada.

A *H. pylori* dispõe de um mecanismo que a difere das outras bactérias. Possui a capacidade de neutralizar a defesa do epitélio da mucosa gástrica, através da produção de uma substância chamada hipocloridria, comprometendo assim a barreira ácida do estômago, tornando-a suscetível também a outros patógenos (DE PARDO GHETTI, 2013).

Os mecanismos de motilidade da bactéria desempenham um papel de grande interesse para estudiosos. A atuação dos flagelos da bactéria influencia nos tipos de motilidade que irão realizar no trajeto pela mucosa gastrointestinal. Os tipos de motilidades são: motilidade de enxame, motilidade disseminada e motilidade de natação (TOUATI et al, 2017).

A motilidade de enxame caracteriza-se pela movimentação da bactéria em meio sólido e semissólido. A motilidade disseminada envolve a movimentação realizada em meio ágar mole (concentrações em 0,3%). Seguindo da motilidade de natação onde a movimentação é realizada em meio líquido (GU, 2017).

A viabilidade do *H. pylori* depende muito dos seus fatores de colonização, tais como a quimiotaxia, urease e proteína da membrana externa, com isso, o ambiente ácido do estômago não é adequado para o seu crescimento devido o pH ser levemente alcalino, estudos indicam que a urease tem um papel protetor na bactéria, podendo facilitar a sua colonização (ALFAROUK et al., 2019).

DIAGNÓSTICOS PARA DETECÇÃO DA *H. PYLORI*

Existem vários métodos que são utilizados para a detecção do *H. pylori*, todos eles podem ser úteis para o diagnóstico, no entanto, eles se diferenciam por sua sensibilidade e especificidade. Os testes utilizados são: os invasivos e os não invasivos.

Assim, como qualquer outro agente patogênico, é essencial que haja a escolha correta dos testes, para que não ocorra erros na seleção do

diagnóstico correto, tendo em vista que todos possuem suas vantagens e desvantagens (BESSÈDE et al., 2017)

TESTES DE DIAGNÓSTICO INVASIVOS (DIRETO)

Os testes invasivos, normalmente são os mais utilizados para a detecção da bactéria e são realizados através da coleta da biópsia da mucosa gástrica. Os testes são: exame histológico (EH); teste rápido da urease (RUT); cultura e reação em cadeia da polimerase (PCR) (TOUATI et al, 2017).

Exame Endoscópico

O exame de endoscopia é a uma investigação usada em primeira instância para pacientes com dispepsia e que também pode diagnosticar úlcera péptica, doenças malignas gástricas e as infecções por *H. pylori*. Usa-se a biópsia e outros testes, tais como, o teste da urease (RUT) e histologia e cultura para concluir as suspeitas relacionadas a clínica do indivíduo (MOHAMMADIAN; GANJI, 2019).

Por ser um exame de alto custo, causar desconforto, exigir a necessidade de encaminhamento e acompanhamento médico, ele possui um rendimento elevado para diagnosticar, pois mostra as áreas afetadas pelo patógeno usando a biópsia para aprofundar-se na infecção. A endoscopia é usada como padrão-ouro, dentre os métodos invasivos. A grande desvantagem deste exame é o incomodo e desconforto que causa ao paciente (BESSÈDE et al., 2017).

Por meio do exame endoscópico é possível identificar a presença da infecção pela bactéria (Figura 2), principalmente com os avanços tecnológicos e o surgimento de novos aparelhos com alta definição, filtros de luz e magnificação de imagens, podendo proporcionar melhor visualização da área afetada, proporcionando uma melhor visualização para realizar a biopsia (ISHIKURA et al., 2019).

Figura 2 – Imagem de Endoscopia digestiva gástrica, mostrando a área contaminada pelo *H.pylori*.

Fonte:<https://caddrzardo.com.br/artigos/detalhes/12/diagnostico-da-infeccao-por-helicobacter-pylori>

Exame Histológico (EH)

O exame histológico foi o teste elaborado para ser o padrão-ouro para o diagnóstico da infecção por *H. pylori*. Para a realização do teste são utilizadas várias substâncias de coloração, como: corante de prata, Giemsa, Dieterle, Gimenez, laranja de acridina, hematoxilina, eosina, McMullen e imunomarcagem. O uso de técnicas especiais de coloração como Giemsa e prata ou ainda, a realização de imuno-histoquímica elevam a sensibilidade do teste (KAMBOJ et al 2017)

A avaliação histológica e bem detalhada da biópsia será bem-sucedida quando realizada em múltiplos locais, principalmente, dentro do antro e do corpo, elevando os índices de detecção da bactéria. A realização do exame histológico depende de uma boa execução da biópsia do local (SÁNCHEZ et al., 2015).

O teste histológico é o único método capaz de mostrar a extensão da infecção como também o grau de dano obtido na mucosa gástrica, este método é o único capaz de detectar as lesões associadas a infecção. A sensibilidade e especificidade do teste foram descritas como 88 a 93%, 98 a 100%, respectivamente. Os cortes histológicos estão voltados para mostrar a área infectada, sendo necessário que seja feita uma boa biópsia do local (Figura 3) na imagem é possível verificar a colonização da bactéria no decorrer da mucosa gástrica (ANSARI; YAMAOKA, 2017).

Figura 3 – Lâmina histológica da biópsia, mostrando a bactéria adentrando as células da mucosa gástrica.

Fonte: [https://bmd-](https://bmd-biomedicina31.blogspot.com/2010/04/helicobacter.html)

[biomedicina31.blogspot.com/2010/04/helicobacter.html](https://bmd-biomedicina31.blogspot.com/2010/04/helicobacter.html)

Os resultados falsos-negativos no exame histológico estão vinculados especificamente quando as amostras de biópsia foram realizadas em caso de sangramento (úlceras pépticas) (KAYALI et al., 2018). Os sangramentos específicos causados pelas ulcerações atrapalham a realização das técnicas, nestes casos é indicado que seja sanado este problema para dá continuidade a investigação. Ainda podemos considerar a histologia da

infecção um dos melhores métodos a serem utilizados, em comparação aos demais existentes(LOPES et al, 2014)

Teste Rápido da Urease (RUT)

A atividade do *H. pylori* no ambiente ácido é totalmente dependente da produção da enzima citoplasmática chamada urease, que torna a bactéria tolerante ao pH estomacal(GRAHAM;MIFTAHUSSURUR, 2018).

Desta forma a urease produzida permite a permeabilidade sendo ativado pelo pH ácido facilitando sua estabilidade e maior proliferação pela ao longo da mucosa (GRAHAM; MIFTAHUSSURUR, 2018).

Devido à grande produção da enzima urease pelo *H. pylori* é realizado o teste rápido da urease (RUT). O RUT é indicado para detectar a produção da enzima por se tratar de um teste de baixo custo comercial, tempo de execução reduzido, apresentar sensibilidade e especificidade (acima de 90%) compatíveis com as condições clínicas normais, se comparados aos métodos de histologia e cultura (BLANCHARD; CZINN, 2017).

Cultura

O método de cultura da *H. pylori* é feita através da biópsia gástrica, retirando um pedaço de tecido lesionado. Este não é um método que é usado como rotina, apenas em laboratórios especializados devem realizar o teste. É um dos métodos menos acurados, com sensibilidade variante de 60 a 80%. Este método é realizado também para pesquisas científicas, a realização do teste é cara e demorada, embora isso, a sensibilidade é precisa para o diagnóstico, a cultura da bactéria também permite o isolamento para estudos fenotípicos e genotípicos, é necessário um meio de cultura específico e condições microaeróbicas para o crescimento da bactéria e uma incubação por 5-7 dias a 37°C (ALLAHVERDIYEV et al., 2015).

A *H. pylori* pode crescer em condições de oxigênio atmosférico com 10% de CO₂, sugerindo que a bactéria pode ser um aeróbio capnofílico (microorganismos com crescimento ótimo em altas concentrações de dióxido de carbono).

Os meios de cultura utilizados para o cultivo da bactéria incluem: ágar Skirrow, ágar Brucella, ágar de sangue Columbia, infusão de cérebro e coração ou ágar de soja Trypticase, suplementado com sangue de ovelha ou cavalo (Figura 4) (WANG et al., 2015).

Figura 4 – Terceiro dia de cultivo de *Helicobacter pylori* em Agar sangue.

Fonte: <https://microbiologynotes.com/cultural-characteristics-of-helicobacter-pylori/>

Reação em cadeia de polimerase (PCR)

De acordo com (EMBUTNIEKS, 2018), os métodos moleculares são considerados métodos de alta sensibilidade e especificidade. O diagnóstico por PCR tem se mostrado um teste confiável, principalmente se for realizado a partir do suco gástrico. Dispõe também de outras variantes importantes, como verificar a resistência do patógeno aos

antibióticos e modificações genéticas (polimorfismos) causadas no hospedeiro.

A realização da PCR para diagnosticar a infecção por *H. pylori*, parte principalmente do uso de espécimes variáveis de amostras biológicas, sendo os principais: saliva, fezes, suco gástrico e a biópsia gástrica. Em casos graves onde o paciente já apresenta sangramentos o uso da PCR mostra índices superiores a 95%, para sensibilidade e especificidade, se comparados a outros testes convencionais (PATEL et al., 2014).

Segundo Iannone et al. (IANNONE et al., 2018), comumente o diagnóstico para detecção da *H. pylori* feito através do uso de testes moleculares, como a PCR, é utilizado somente para desfechos de pesquisas. Uma das maiores vantagens da aplicabilidade deste teste em amostras de biópsia gástrica é a identificação de mutações no material genético (DNA bacteriano), se elas estiverem vinculadas à resistência a tratamentos à base de antibióticos.

TESTES DE DIAGNOSTICOS NÃO INVASIVOS (INDIRETOS)

Os testes indiretos ou não invasivos estão tornando-se os preferíveis para a detecção da presença da bactéria na mucosa gástrica, uma vez que eles podem apresentar resultados simples, de baixo custo e mais rápidos. Eles são: teste respiratório com ureia, teste de antígenos nas fezes e sorologia (JAVED et al, 2019).

Teste respiratório com ureia

O teste respiratório com ureia é considerado um padrão-ouro apresentando uma elevada sensibilidade, precisão e especificidade (acima de 95%), por se tratar de um teste comum e de monitoração da resposta com relação aos antimicrobianos. O teste detecta indiretamente a infecção pela bactéria no estômago, mensurando a atividade da enzima urease (ATKINSON, 2016).

Para realizar este teste é necessário que o paciente esteja em jejum de no mínimo 6 horas, colhe-se uma amostra de ar expirado. Logo após, é administrado o suco de fruta com a ureia marcada. Em seguida, passados os 30 minutos é colhida uma nova amostragem de ar. Lê-se o conteúdo em espectrofotômetro de luz infravermelha, para considerar os resultados positivos é aceitável porcentagens acima de 4% (HOOI et al., 2017).

Teste de antígeno nas fezes

O teste de antígenos fecais (FAT), têm como objetivo identificar antígenos do *H. pylori*, presentes na amostra fecal, usando tanto anticorpos monoclonais como também os policlonais. Existem duas maneiras de executar o FAT, através de ensaios imunocromatográficos e imunoenzimáticos. Os custos envolvidos neste teste podem estar associados ao nível econômico dos países, em tese, vale mais apenas usar os testes por imunocromatografia, devido a rapidez da execução do procedimento e o baixo custo do material (NORA et al., 2016).

A utilização do teste antígeno monoclonal realizado em fezes tem uma alta precisão, porém sua baixa aceitabilidade em relação a alguns contextos precisa de validação local. Uma técnica especialmente desenvolvida identificou o gene da subunidade bacteriana do RNA ribossômico 23s sendo o marcador para o diagnóstico da infecção usando os testes moleculares na amostra de fezes, apresentando os resultados em 99% de especificidade e 82% de sensibilidade (CHEN et al., 2019).

Na figura 5, pode-se visualizar a janela de resultados, onde contém a linha de controle do teste, utilizada para demonstrar a funcionalidade do teste. Os resultados revelam-se em negativo, expresso somente por uma linha vermelha (controle) e positivo apresentando-se em duas linhas vermelhas, demonstrando a presença de antígenos para a bactéria (SKREBINSKA et al., 2018)

Figura 5 – Teste rápido para detecção de antígenos nas fezes

Fonte: <https://endoscopiaterapeutica.com.br/author/sergiomarques/?print=print-search>

Sorologia para detecção de *Helicobacter pylori*

Dos métodos não invasivos descritos na literatura, a técnica que é bastante utilizada atualmente é o imunoensaio, que é utilizada na detecção no soro de anticorpos IgG específicos. Esse método tem uma vantagem muito importante de não ser afetado com o uso de medicamentos, o que não deixa de tornar este método confiável em relação ao controle de tratamento. O ponto negativo é que em relação a validação do método no meio populacional existe uma queda nos resultados de especificidade (de 83 para 44,4%) e a sensibilidade (de 70,6 para 90,9%), reduzindo a acurácia do teste (TOUATI et al., 2017).

Os testes sorológicos baseiam-se na detecção de anticorpos anti- *H. pylori* a partir de: soro, urina ou saliva. Entre os diversos testes sorológicos para pesquisa de anticorpos existentes, destacam-se: ELISA, imunoenaios enzimáticos (EIA), imunoblotting e teste de anticorpos IgG, sendo o mais confiável a pesquisa de IgG (LUISE et al., 2011).

Em relação a capacidade do teste em detectar infecções ativas da bactéria, depende muito da idade que cada paciente apresenta como também a escolha do antígeno que é usado na preparação de anticorpos no kit ELISA e condições da infecção (HASOSAH 2018)

RISCOS ASSOCIADOS A FALTA DE DIAGNOSTICO DA *Helicobacter pylori*

A infecção por *H. pylori* pode-se manifestar de forma assintomática; nessa situação, não é possível determinar a presença da bactéria com base em sintomas ou achados clínicos. Nesse sentido, é importante uma ferramenta com alta sensibilidade que permita a detecção da bactéria em indivíduos assintomáticos. Os resultados clínicos da infecção podem ser graves ou não graves e serão determinados de acordo com a relação do parasita-hospedeiro incluindo a gastrite crônica e o câncer gástrico, A falta de diagnóstico e tratamento pode permitir que a bactéria persista no estômago, aumentando o risco de câncer ao longo do tempo. Obter um diagnóstico preciso da infecção por *H. pylori* é o primeiro passo crucial para o sucesso do tratamento (MIFTAHUSSURUR; YAMAOKA, 2016).

A ausência de diagnóstico da infecção por *H. pylori* representa uma preocupação substancial, uma vez que essa bactéria afeta cerca da metade da população global A ausência de um diagnóstico preciso e de tratamento adequado pode acarretar uma série de complicações gastrointestinais que vão para além das úlceras estomacais (MIFTAHUSSURUR; YAMAOKA, 2016).

A inflamação, muitas vezes chamada de gastrite crônica ativa, é a marca registrada da infecção por *Helicobacter pylori*, ocorrendo uniformemente

em todos aqueles que estão infectados. Na maioria dos casos, isso é assintomático e assim permanece durante toda a vida do hospedeiro. No entanto, cerca de 10% das pessoas infectadas desenvolverão úlcera péptica, e 3% progredirão para câncer gástrico (GC), que é a segunda causa mais comum de morte por câncer em todo o mundo (LOPES et al 2014)

A *Helicobacter pylori* é uma bactéria que afeta aproximadamente metade da população global. A falta de diagnóstico adequado pode resultar em uma série de problemas estomacais, incluindo úlcera péptica, adenocarcinoma gástrico, linfoma gástrico e outras complicações gastrointestinais. Um diagnóstico primário, preciso e confiável é bastante importante para o controle do tratamento e da infecção, para que não ocasione outras patologias. Com isso, a conscientização e a busca por cuidados médicos são cruciais para lidar com os desafios que a infecção pela bactéria pode apresentar, garantindo uma melhor qualidade de vida e bem-estar geral. (LOPES et al 2014)

É fundamental que qualquer indivíduo que suspeite de uma infecção por *H. pylori* ou esteja lidando com sintomas gastrointestinais persistentes consulte um profissional de saúde e siga o tratamento recomendado, a fim de prevenir potenciais complicações de longo prazo. A falta de diagnóstico e tratamento da infecção por *Helicobacter pylori* pode levar a uma série de complicações graves. Sendo assim indispensável a orientação médica para diagnóstico.

CONCLUSÕES

Os métodos de diagnósticos para detecção da *Helicobacter pylori* possuem valores de sensibilidade e especificidade que oscilam entre 60 a 100%. Entre os testes, estudos comprovam que o exame histológico é considerado o específico com valores de 98 a 100%, além de detectar a presença da bactéria, é o único capaz de mostra a extensão da infecção e

o grau de danos causados pela infecção. Também podemos citar o teste respiratório com ureia que possui valores acima de 95% para sensibilidade e especificidade, uma vez que o mesmo serve para a detecção da bactéria, mesmo que indiretamente, como também para monitoramento das respostas aos antimicrobianos. Vale ressaltar que a clínica do paciente é de total relevância para a escolha dos testes a serem realizados, tendo em vista que, o quanto antes houver o diagnóstico precoce, o tratamento diminuirá as possibilidades de evolução para um câncer gástrico, por exemplo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALFAROUK, K. O. et al. The Possible Role of *Helicobacter pylori* in Gastric Cancer and Its Management. *Frontiers in Oncology*, v. 9, n. February, 2019.

ALLAHVERDIYEV, A. M. et al. Isolation and diagnosis of *Helicobacter pylori* by a new method: Microcapillary culture. *World Journal of Gastroenterology*, v. 21, n. 9, p. 2622–2628, 2015.

ANSARI, S.; YAMAOKA, Y. Survival of *Helicobacter pylori* in gastric acidic territory. *Helicobacter*, v. 22, n. 4, p. 1–13, 2017.

ATKINSON, N. S. S.; BRADEN, B. *Helicobacter Pylori* Infection: Diagnostic Strategies in Primary Diagnosis and After Therapy. *Digestive Diseases and Sciences*, v. 61, n. 1, p. 19–24, 2016.

BARBOSA JA, SCHINONNI MI- 2011. Genes de virulência em *Helicobacter pylori*: componentes estruturais e métodos de detecção. *SAÚDE & CIÊNCIA EM AÇÃO* – Revista Acadêmica do Instituto de Ciências da Saúde

BESSÈDE, E. et al. Diagnosis of *Helicobacter pylori* infection. *Helicobacter*, v. 22, p. e12404, 2017.

BLANCHARD, T. G.; CZINN, S. J. Identification of *Helicobacter pylori* and the evolution of an efficacious childhood vaccine to protect against gastritis and peptic ulcer disease. *Pediatric Research*, v. 81, n. 1–2, p. 170–176, 2017.

CHEN, L. et al. Ultrasensitive detection of *H. pylori* in human beings feces based on Immunomagnetic Beads

capture and fluorescent quantum dots. *The Analyst*, 2019.

COELHO, ZATERKA, 2005. II Consenso Brasileiro sobre *Helicobacter pylori*. SciELO – Scientific Electronic Library Online, 2005.

DALLA NORA, M. et al. Is the

Immunocromatographic Fecal Antigen Test Effective for Primary Diagnosis of *Helicobacter Pylori* Infection in Dyspeptic Patients? *Arquivos de gastroenterologia*, v. 53, n. 4, p. 224–227, 2016.

DE PARDO GHETTI, E. M. *Helicobacter Pylori*: un problema actual. *Gaceta Médica Boliviana*, v. 36, n. 2, p. 108–111, 2013.

EMBUTNIEKS, D. S. B. I. N. V. S. V. K. Y. V. Diagnosis of *Helicobacter pylori* infection in clinical practice. *Aeklinn*, p. 133–139, 2018.

GRAHAM, D. Y.; MIFTAHUSSURUR, M. *Helicobacter pylori* urease for diagnosis of *Helicobacter pylori* infection: A mini review. *Journal of Advanced Research*, v. 13, p. 51–57, 2018.

GU, H. Role of Flagella in the Pathogenesis of *Helicobacter pylori*. *Current Microbiology*, v. 74, n. 7, p. 863–869, 2017

HASOSAH, M. Supernatants Upregulate the Serotonin Transporter Expression in Intestinal Epithelial Cells. p. 59–66, 2018.

HOOI, J. K. Y. et al. Global Prevalence of *Helicobacter pylori* Infection: Systematic Review and Meta-Analysis. *Gastroenterology*, v. 153, n. 2, p. 420–429, 2017.

IANNONE, A. et al. New fecal test for non-invasive *Helicobacter pylori* detection: A diagnostic accuracy study. *World Journal of Gastroenterology*, v. 24, n. 27, p. 3021–3029, 2018.

ISHIKURA, N. et al. *Helicobacter pylori* (HP) infection alone , but not HP - induced atrophic gastritis , increases the risk of gastric lymphoma : a case-control study in Japan. 2019.

JAVED, S.; SKOOG, E. C.; SOLNICK, J. V. Impact of *Helicobacter pylori* Virulence Factors on the Host Immune Response and Gastric Pathology. [s.l: s.n.].

KAMBOJ, A. K.; COTTER, T. G.; OXENTENKO, A. S. *Helicobacter pylori*: The Past, Present, and Future in Management. *Mayo Clinic Proceedings*, v. 92, n. 4, p. 599–604, 2017.

KAYALI, S. et al. Non-invasive tests for the diagnosis of *helicobacter pylori*: state of the art. *Acta bio-medica: Atenei Parmensis*, v. 89, n. 8- S, p. 58–64, 2018.

LOPES, A. I.; VALE, F. F.; OLEASTRO, M. *Helicobacter pylori* infection – Recent developments in diagnosis. *World Journal of Gastroenterology*, v. 20, n. 28, p. 9299–9313, 2014.

LUÍS, J. et al. Dialnet-
HelicobacterPyloriRevisionDeLosAspectosFisiologico-4054204. 2011.

MIFTAHUSSURUR; YAMAOKA, 2016. Diagnostic Methods of *Helicobacter pylori* Infection for Epidemiological Studies: Critical Importance of Indirect Test Validation. Hindawi Publishing Corporation BioMed Research International Volume 2016, Article ID 4819423, 14 pages.

MOHAMMADIAN, T.; GANJI, L. The Diagnostic Tests for Detection of *Helicobacter pylori* Infection . Monoclonal Antibodies in Immunodiagnosis and Immunotherapy, v. XX, n. Xx, p. 1–7, 2019

MOHAMMADIAN; GANJI, 2019. Os testes de diagnóstico para detecção de infecção por *Helicobacter pylori*. MONOCLONAL ANTIBODIES IN IMMUNODIAGNOSIS AND IMMUNOTHERAPY Volume XX, Number XX, 2019

PATEL, S. K. et al. Diagnosis of *Helicobacter pylori*: What should be the gold standard? World Journal of Gastroenterology, v. 20, n. 36, p. 12847–12859, 2014.

PÉREZ-PÉREZ; BLASER, 2010. *Helicobacter pylori*: Associação com o câncer gástrico e novas descobertas sobre os fatores de virulência. Revista de Ciências Médicas e Biológicas 2010.

SÁNCHEZ, J. et al. Concordancia entre procedimientos diagn??sticos invasivos para la infecci??n por *Helicobacter pylori* en adultos. Salud Publica de Mexico, v. 57, n. 4, p. 352–357, 2015.

SKREBINSKA, S. et al. Accuracy of two plasma antibody tests and faecal antigen test for non-invasive detection of *H. pylori* in middle-aged Caucasian general population sample. Scandinavian Journal of Gastroenterology, v. 53, n. 7, p. 777–783, 2018.

TEIXEIRA et al., 2017; CAMILO et al., 2017. *Helicobacter pylori* e seus aspectos clínicos-epidemiológicos. Brazilian Journal of Development ISSN: 2525-8761.

TOUATI., K. K. P. B. E. Epidemiology, Diagnosis, and Risk Factors of *Helicobacter pylori* Infection in Children. Euroasian Journal of Hepato-Gastroenterology, v. 7, n. 1, p. 34–39, 2017.

WANG, Y. K. et al. Diagnosis of *helicobacter pylori* infection: Current options and developments. World Journal of Gastroenterology, v. 21, n. 40, p. 11221–11235, 2015.

Figura 02 – Imagem de Endoscopia digestiva gástrica, mostrando a área contaminada pelo *H.pylori*. Disponível em: <https://caddrzardo.com.br/artigos/detalhes/12/diagnostico-da-infeccao-por-helicobacter-pylori>, visto por último em: 29/09/2023.

Figura 03 – Lâmina histológica da biopsia, mostrando a bactéria adentrando as células da mucosa gástrica. Disponível em: <https://bmd-biomedicina31.blogspot.com/2010/04/helicobacter.html>, visto por último em: 05/10/2023.

Figura 04 – Terceiro dia de cultivo de Helicobacter pylori em Agar sangue. Disponível em: <https://microbiologynotes.com/cultural-characteristics-of-helicobacter-pylori/>

Figura 05 – Teste rápido para detecção de antígenos nas fezes. Disponível em: <https://endoscopiaterapeutica.com.br/author/sergiomarques/?print=printsearc>

Projeto apresentado ao Centro Universitário FAMETRO para obtenção do título de Bacharel em Farmácia, sob a orientação da Prof^a. MSc. Anne Cristine Gomes de Almeida.

¹Graduandos do Curso de Farmácia do Centro Universitário Fametro.

²Docente do curso de Farmácia, professora mestre.

³Doutora em Doenças Tropicais e Infecciosas (UEA), professora orientadora (FAMETRO). Manaus – AM

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil